

TURMUSH O`RTOG`I NOGIRON YOKI RUHIY KASAL BO`LGAN
AYOLLARNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK O`ZIGA HOSLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349867>

D.B Tashkenbayeva

O`zMU “Psixologiya” kafedrasi magistri

“Garmoniya” psixologik ilmiy-amaliy markazi defektolog-psixologi.

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan 37-yordamchi maktab o`qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqola turmush o`rtog`i nogiron ayollarning ijtimoiy-psixologik hususiyatlarini hamda muammolarini ilmiy-nazariy o`rganishga bag`ishlangan.*

Kalit so`zlar: *adaptatsiya, salomatlik, surunkali kasalliklar, nogironlik, onalik instinkti, qurbonlik.*

Аннотация: *Данная статья посвящена научно-теоретическому изучению социально-психологических особенностей и проблем женщин, проживающих с супругом-инвалидом.*

Ключевые слова: *адаптация, здоровье, хронические заболевания, инвалидность, материнский инстинкт, виктимность.*

Annotation: *This article is devoted to the scientific and theoretical study of the socio-psychological characteristics and problems of women living with a disabled spouse.*

Key words: *adaptation, health, chronic diseases, disability, maternal instinct, victimhood.*

Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti hisob-kitoblariga ko`ra, bir milliarddan ortiq odam, ya`ni, dunyo aholisining qariyb 15 foizi nogironlikning qandaydir shakliga ega bo`lib, bunda nogironlarning atigi 5 foizi tug`madir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi (UNDP) ma`lumotlariga ko`ra, nogironlarning 80%i rivojlanayotgan mamlakatlarda yashaydi. Jahon bankining hisob-kitoblariga ko`ra, dunyodagi eng kambag`al odamlarning 20 foizi nogironlardir.

Surunkali kasalliklarning kuchayishi va aholining qarishi tufayli nogironlar soni ortib bormoqda. Nogironlik inson huquqlari bilan bevosita bog`liq, chunki nogironlar o`zlarining ahvoli tufayli huquqlarining buzilishiga, jumladan zo`ravonlik, noto`g`ri munosabatda bo`lish, noto`g`ri qarashlar va hurmatsizliklarga duch kelishadi.

"Nogironlik" tushunchasining umume`tirof etilgan ta`rifi yo`q, garchi uni rivojlantirishga bir necha bor urinishlar bo`lgan. Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti (JSST) o`zining faoliyati davomida, nogironlik va salomatlik xalqaro tasnifida (ICF) nogironlikning ijtimoiy jihatlarini hisobga oladi va nogironlikni faqat “tibbiy” yoki “biologik” kasallik sifatida ko`rib chiqmay, ikkita asosiy tushunchani ajratib ko`rsatadi: Buzilish: falaj yoki ko`rlik kabi aqliy, fiziologik yoki tana tuzilishi yoki funksiyasining har qanday yo`qolishi yoki anormal ishlashi. Nogironlik: inson uchun har qanday odatiy deb

hisoblangan faoliyatni amalga oshirish qobiliyatining chegaralanishidir (buzilish bilan bog'liq).

Nogironlarga nafaqat nogironlar aravachasida yuradiganlar va oyoq-qo'llarini yo'qotgan odamlar, balki murakkab psixologik yoki jismoniy kasalliklarga chalingan, ko'rish, eshitish, rivojlanish muammolari va boshqalarni to'liq yoki qisman yo'qotgan bolalar va kattalar ham kiradi. Nogironlikning kutilmaganda yuzaga kelishi oiladagi mo'tadil vaziyatni keskin o'zgarishiga sabab bo'ladi.

Mavjud tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nogironligi bor inson bilan yashash turmush qurish imkoniyatlariga to'sqinlik qiladi va kattalarni ota-onalari bilan yashashga majbur qiladi [2]. Nogiron odamlar romantik munosabatlarni boshqalarga qaraganda kechroq boshdan kechirishadi [4].

Nogironlik va turmushdagi hamkorlik bo'yicha yangi tadqiqotlar kirib kelmoqda, ularning ba'zilari "Oila tarixi" jurnalining maxsus sonida to'plangan. Bir tomondan, u turmush qurgan, u bilan birgalikda yashaydigan nogiron kishilar va turmush o'rtoqlardan biri nogiron bo'lib qolganda o'zaro munosabatlarda omon qolgan juftliklar haqida dalillarni ko'rsatadi. Boshqa tomondan, ushbu to'plam nogironlar sheriklikka intilishda muhim ijtimoiy to'siqlarga duch kelishini ta'kidlaydi, bu ularning farovonligini va ijtimoiy hayotga va jamiyatga qo'shilishini cheklaydi. Shunga qaramay, ko'pchilik jamiyatda duch keladigan qiyinchiliklarga qaramay, o'zlarining nogironligi tufayli boshqalar kabi hayotga loyiq emasligini doimiy ravishda eslatib turishadi. Madaniy tadqiqotlar nogironlik va jinsiy-romantik munosabatlarning "mumkin bo'lmagan" kombinatsiyasiga qiziqish ortib borayotganini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, nogironligi bor erkakka ayolning g'amxo'rlik rovida bo'lish qo'rquvi odamlarni sheriklikdan qochishga majbur qilishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar tomonidan nogironlikka salbiy munosabat, ayniqsa jinsiy aloqa bilan birlashgandagi munosabatlarda namoyon bo'ladi. O'zlarini turmush o'rtog'i yoki oilasi bo'lish rovida tasavvur qilmaslik natijasida ular yolg'iz qolishadi.

Rossiyada nogiron turmush o'rtog'i bilan yashaydigan ayollar o'rtasida o'tkazilgan tadqiqot natijasida ular orasida 40 yoshdan oshgan ayollar ham bor edi. Ma'lum bo'lishicha, ular hayotining eng qizg'in chog'larida nogiron eriga g'amxo'rlik qilishga majbur bo'lishgan. Shu bilan birga, ularda yashash istagi yo'qolgan - hamma narsa oila va kasal yaqinlari atrofida mujassamlashgan. Ammo 40 yoshida ular to'satdan bu yukdan qutulishni xoxlashdi va o'zlarini juda yolg'iz his qilishadi. Va ular farzand ko'rishga qaror qilishadi. Shu bilan birga, ular o'zlarining yangi roliga - o'sha yoshdagi onaning roliga moslashishda jiddiy muammolarga duch kelishadi. Yosh ayol uchun biror joyga ko'chib o'tish, obro'-e'tibor qozonish muhim. Ayollar uchun buni amalga oshirishda ham motivatsiya zarurdir; maqsad hayotdan ajralish emas, hayotda o'zlikni anglashdir. Axir, bunday ayollar kasal odamga g'amxo'rlik qilishdan ozod bo'lib, birdaniga o'zlari uchun jamiyat uchun yuk bo'lib qoladilar, chunki ular bu vaqt ichida o'zgargan hayotga moslashmagan bo'lishadi.

Oila a'zolaridan birining nogironligi sababli kasallikning psixologik xolatini asosiy qiyinchiliklari quyidagicha:

- bemor bilan kasallik haqida muloqot qilish, ayniqsa tekshiruv natijalari salbiy natija bersa, umidsizlikka uchrasa bemorni ko`nglini ko`taruvchi so`zlarni topib qo`llashdagi qiyinchilik;

- yaqin odamni qo`llab-quvvatlash - "qanday qilib, qanday yordam bera olaman?";

- bemorning kasallik haqidagi salbiy his-tuyg`ulari va bayonotlariga javob berish, xususan, umidsizlik hissi, umidni yo`qotish, davolanishning befoydaligi, o`lim qo`rquvi, bemor va uning oila a`zolarining tushkun kayfiyatining oilaga ta`siri;

- oiladagi majburiyatlarning qayta taqsimlanishi, oilaviy rollarning o`zgarishi tufayli oiladagi keskinlik;

Nogiron erkaklarni tanlagan ayollarda quyidagi shahsiy hususiyatlar va ehtiyojlar mavjud:

- O`ziga past baho berish. Ular yosh, sog`lom va baxtli odam bilan muvaffaqiyatli munosabatlarga ishonmaydilar. Hayot davomida orttirilgan salbiy tajriba bunga sabab bo`ladi;

- “Qurbonlik” majmuasi. O`z hayotlarini "qiyin, ammo baland" sevgi qurbongiga qo`yib, nazarlarida sezilarli darajada o`shishga intilish;

- Mutlaqo sodiq odamga ega bo`lish istagi. To`liq unga qaram bo`lgan nogiron kishi, albatta, har doim unga tegishli bo`ladi. O`zaro munosabatlar simbiozga o`xshaydi: u o`zini o`zi qadrlaydi, sevgi va g`amxo`rlikka bo`lgan ehtiyojini oshiradi;

- Kuchli onalik instinkti. Bular g`amxo`rlik qilishga, o`zini kimgadir bag`shida etib yashashga tayyor ayollardir.

Uyda nogiron inson bo`lsa ayol, go`yo o`zini tuzoqqa tushib qolgandek his qiladi. U qandaydir tarzda yarim kunlik ishlashga majbur bo`ladi yoki ishdan bo`shatiladi, natijada pul kamroq bo`ladi, oila qandaydir imtiyozlar yoki jamg`armalar bilan yashay boshlaydi, agar davlat tomonidan yordam berilmasa, vaziyat ancha murakkablashadi.

Og`ir ruhiy kasalligi yoki nogironligi bo`lgan turmush o`rtog`i bor ayollar o`z-o`zini ish bilan ta`minlash haqida jiddiy o`ylaydi. Hayot yo`lini oldindan aytib bo`lmaydi, u bizni qaysi tomonga olib borishini hech kim bilmaydi. Agar ayol nogiron kishiga turmushga chiqsa, unga mehr berishi, oilani boqishi, farzandlar tarbiyasi va shunga o`xshash barcha mas`uliyat ayolning zimmasida bo`ladi. Bunday oilalarda o`z navbatida ayollar ruhiyatida kuchli toliqish, iqtisodiy muammolar stressli holatlar yuzaga kelib boradi. Mazkur vaziyat ayollar o`zida ulkan kuch topa olishi va oila a`zolariga, farzandlariga shu bilan birga nogiron umr yo`ldoshiga yetarlicha e`tibor, mehr ko`rsata olishi kerak.

Nogironligi bo`lgan turmush o`rtog`i bor ayollar o`zining ma`naviy holatini yengillashtirish, ruhiy tushkunlik holatini rivojlanishiga yo`l qo`ymaslik uchun barcha choralarni ko`rishi lozim: u o`z hayotini qandaydir tarzda diversifikatsiya qilishga harakat qilishi, tashqariga chiqishi, sevimli mashg`ulotlarini topishi, qarindoshlari va tanishlari bilan muloqot qilishi, atrofdagi dunyodagi voqealarga qiziqishni saqlab qolishi lozim.

Xulosa o`rnida quyidagilarni keltirib o`tish joiz:

Birinchi, hech kim sevgan insonning kasalligi bilan hayot kechirishni, keskin o'zgargan vaziyatlarni kutmaydi. Bundan tashqari, bunga tayyorgarlik ko'rish ham mumkin emas.

Ikkinchidan, o'zi istamasa-da, tashvishli vaziyatga e'tibor berishi, arziydigan shartlar mavjud bo'lsa ham, yaqinlashib kelayotgan falokatli munosabati bilan birga yashashga harakat qiladi.

Uchinchidan, ayol ruhan azoblanishni boshidan kechirayotgan bo'lsa ham, nima bilan shug'ullanayotganini, kasal odamga va o'zinga qanday yordam berishni tushunishi muhimdir, bunday vaziyatlarda munosabatlarni buzmaslik, aqldan ozmaslik, axloqsizlik yo'lini tanlamaslik va xato qilmaslik lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bernert, D. J. 2011. "Sexuality and Disability in the Lives of Women with Intellectual Disabilities." *Sexuality and Disability*.

2. Clarke, H., & McKay, S. (2014). Disability, partnership and parenting. *Disability & Society*, 29(4), 543–555.

3. Collins, A.L., Gleib, D.A., & Goldman, N. (2009). The role of life satisfaction and depressive symptoms in all-cause mortality. *Psychology and aging* 24.3 (2009): 696

4. Crawford, D., & Ostrove, J. M. (2003). Representations of Disability and the Interpersonal

5. H. Clarke and S. McKay. 2014. "Disability, Partnership and Parenting." *Disability & Society*

6. Relationships of Women with Disabilities. *Women & Therapy*, 26(304), 179–194.

7. V. Kallianes, and P. Rubinfeld. 1997. "Disabled Women and Reproductive Rights." *Disability & Society*

Internet manbalari

1. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15068549/>.

2. Kallianes, V., and P. Rubinfeld. (1997). Disabled women and reproductive rights. *Disability & Society* 12(2): 203–222. <https://doi.org/10.1080/09687599727335>

